
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037707>
УДК 347

Голованов Н. М.

Голованов Николай Михайлович, кандидат юридических наук, профессор, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 188300, г. Гатчина, Ленинградская область, ул. Рощинская, д. 5. E-mail: golovanovnikolai@yandex.ru.

Правовая сущность аккаунта и вопросы его регулирования

Аннотация. В статье рассматривается понятие аккаунта и его соотношение с другими терминами, используемыми в сети «Интернет», сведения, запрашиваемые при регистрации аккаунта. Характеризуются способы защиты содержащейся в аккаунте информации пользователя от несанкционированного доступа к ней, действия пользователя, осуществляемые в сети, с помощью аккаунта. Выделены проблемы правового регулирования аккаунта и определены возможные пути их решения. Подчеркивается, что для единообразной практики в данной сфере правовых отношений было бы целесообразно разработать типовой договор (договор об аккаунте), в котором следует зафиксировать базовые права и обязанности сторон с возможностью детализации их с учётом особенностей соответствующей информационной системы.

Ключевые слова: аккаунт, логин, пароль, информационная система, регистрация, сайт, владелец сайта, пользовательское соглашение.

Golovanov N.M.

Golovanov Nikolay Mikhailovich, Candidate of Law, Professor, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, 5, Roshchinskaya str., Gatchina, Leningrad Region, 188300. E-mail: golovanovnikolai@yandex.ru.

The legal nature of the account and issues of its regulation

Abstract. The article discusses the concept of an account and its relationship with other terms used on the Internet, the information requested during account registration. The methods of protecting the user's information contained in the account from unauthorized access to it, user actions carried out on the network using the account are characterized. The problems of legal regulation of the account are highlighted and possible solutions are identified. It is emphasized that for uniform practice in this area of legal relations, it would be advisable to develop a standard contract (account agreement), in which the basic rights and obligations of the parties should be fixed with the possibility of detailing them taking into account the specifics of the relevant information system.

Keywords: account, login, password, information system, registration, website, website owner, user agreement.

Актуальность исследования. Современный мир невозможно представить без информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - системы, объединяющей все другие информационные сети, включая глобальные, локальные и беспроводные, а через них компьютеры по всему миру, которые дают возможность их владельцам получать, хранить и передавать информацию в режиме реального времени. Все информационные сети соединены между собой каналами связи. Для того, чтобы подключиться к сети «Интернет» компьютер пользователя сначала должен быть связан с локальной сетью (Wi-Fi), а через неё с помощью компаний, имеющих необходимое сетевое оборудование, с сетью более высокого уровня.

Казалось бы, все процедуры входа в «Интернет» и пользования его возможностями должны быть хорошо урегулированы на законодательном уровне, однако это не так. Нет не только международных конвенций, которые бы согласовывали взаимные интересы государств в данной сфере, но и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в «Интернет» на национальных уровнях. Всё определяют частные компании, связанные между собой определёнными соглашениями (протоколами), содержащими формат и процедуры обмена информацией.

Каждой конкретной сети присуща своя совокупность протоколов. Очевидно, что в указанных протоколах компании преследуют преимущественно свои интересы, а не интересы пользователей, которые вынуждены присоединяться к разработанным в одностороннем порядке соглашениям, чтобы пользоваться «Интернет-услугами». Задача юридической науки состоит в том, чтобы разработать рекомендации законодателю для устранения пробелов в регулировании общественных отношений в сфере «Интернет» и, в первую

очередь, в том, что касается защиты прав его пользователей как наиболее слабой их стороны.

Постановка проблемы. Начальным этапом подключения к сети «Интернет» является закрепление за пользователем соответствующего аккаунта.

Аккаунт в переводе с английского означает «персональный учет» или «учётную запись», которая ведётся в какой-либо информационной системе, являясь одновременно составной частью этой системы, её программного обеспечения (к примеру, «Фейсбук», «Одноклассники», «Вконтакте», «Ютуб», «Яндекс», «Google», «Инстаграм» и др.). Такая запись первоначально только идентифицировала пользователя системы, поскольку обычно включает фамилию, имя, отчество, возраст пользователя; в некоторых системах дополнительно запрашивают сведения о его месте работы или учебы, семейном положении, месте жительства и некоторую другую информацию.

После регистрации пользователю выдается логин (уникальное имя учетной записи), необходимый для фиксации его действий в системе и отражения их в специальном журнале, доступном только техническим специалистам, отслеживающим возникающие в системе ошибки и устраняющим их.

Для защиты от несанкционированного доступа к информации, накапливаемой пользователем, используется пароль, предлагаемый им самим, в виде различных символов (не менее 6).

В качестве дополнительной защиты применяется, так называемая, «двойная аутентификация», которая включает направление на телефон одноразового кода для подтверждения пользователя. Иногда применяется «token» – специальное устройство, подключаемое к компьютеру для входа в аккаунт, а также отпечаток пальца.

С помощью аккаунта пользователь в зависимости от системы, в которой он зарегистрирован, может совершать различные персонализированные действия: получать и передавать электронные сообщения; оплачивать товары и услуги; пополнять банковские карты; устанавливать и обновлять на компьютере различные приложения; скачивать и сохранять необходимую информацию. Пользователь может также размещать в сети принадлежащие ему фотографические произведения, видеоролики, рассказы, эссе, научные статьи; оставлять свои комментарии; использовать аккаунты в качестве интернет-магазинов, тренингов, рекламы своих товаров и услуг, увеличения их узнаваемости на рынке, привлечения новых клиентов, повышения эффективности продаж через коммуникативное воздействие на партнеров и потребителей.

Таким образом, аккаунты стали не только идентифицировать пользователей информационной системы, но и обладать определённой коммерческой ценностью за счёт большого количества подписчиков, особого контента (совокупности текстовой, графической, визуальной, аудио- и видео информации), длительности существования. Это позволило аккаунтам самим стать объектами купли-продажи, предоставления услуг, при том, что понятие «аккаунт» и сделки с ним не закреплены в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ). Соответственно, можно сделать вывод, что законодатель запаздывает с регламентацией общественных отношений, складывающихся в данной сфере, что не в последнюю очередь является следствием того, что в науке нет единства в вопросе правовой природы аккаунта.

Дискуссия. В юридической литературе представлено большое многообразие дефиниций данного феномена. Высказываются мнения, что аккаунт – это элемент сетевой инфраструктуры, служащий для обмена данными [2, с. 120-143]; личная информация о пользователе, хранящаяся в компьютерной системе [4, с. 26]; компью-

терный код, содержащий сведения о пользователе [3, с. 90-94]; нематериальный объект, созданный творческими усилиями автора-пользователя определённой социальной сети [5]; соглашение, определяющее права и обязанности пользователя и организатора социальной сети [6, с. 28]. В судебной практике встречается упоминание об аккаунте как о «странице в социальной сети», у которой имеется владелец [1]. Тем самым указанная «страница» увязывается с имуществом (имущественным правом).

Заметим, что множественность определений аккаунта не должно вызывать возражений, поскольку каждое из них подчёркивает какую-либо одну или несколько его значимых сторон, но понятие должно быть одно, а такового ни в законодательстве, ни в науке не просматривается.

Результаты исследования. Прежде чем осветить авторскую позицию по данному вопросу, остановимся сначала на соотношении понятия «аккаунт» с понятиями «сайт» («веб сайт»), «сервис», «администратор сайта», «личный кабинет», «профиль», «контент», «аватар», «страница» («веб-страница»), которые используются в отношениях, связанных с информационной системой, регистрирующей пользователя.

Сайт – это совокупность программ ЭВМ, с помощью которых пользователю сайта предоставляется комплекс услуг (сервис). Доступен сайт в сети «Интернет» по сетевому адресу на домене, который может быть нескольких уровней: первый уровень является общим (например, .com, .net, .org) или национальным (например, ru), второй и последующий уровни чаще всего указывают на разделы сайта (например, market.yandex.ru; google.com; microsoft.com, service1.example.com).

Сайт принадлежит определённому юридическому или физическому лицу. От имени владельца сайта может выступать его администратор – лицо, уполномоченное на управление сайтом и взаимодействие с пользователями.

Личный кабинет – персональный раздел на сайте, к которому пользователь получает доступ в результате оформления учётной записи (аккаунта) и заключения договора между пользователем и владельцем сайта как непосредственно, так и в лице администратора сайта, в котором устанавливаются права, обязанности и ответственность сторон.

Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных пользователя, просмотра и управления доступными функциональными возможностями сайта, в том числе для размещения, хранения и просмотра различного рода материалов (контента), фотографии или иного графического изображения, которое идентифицирует пользователя (аватар).

Часть информации, которая доступна для ознакомления с ней другим пользователям сайта носит название персональной страницы (веб-страницы), её содержание обозначается термином «профиль». Веб-страница позволяет обмениваться сообщениями, добавлять контакты, пополнять и изменять контент. Совокупность веб-страниц, объединённых общей темой образует «веб-сайт», доступный пользователям информационной системы.

Аккаунты могут быть двух видов: не представляющие собой коммерческой ценности и представляющие таковую.

В первом случае аккаунт служит для доступа в информационную систему, получения и хранения необходимой пользователю информации, осуществления связи с другими пользователями. В данном отношении аккаунт выступает как нематериальное благо.

Во втором случае аккаунт представляет возможность получения прибыли. Стоимость такого аккаунта может быть достаточно высокой, а он сам может передаваться от одного пользователя к другому посредством передачи логина и пароля. Применительно к этой составляющей аккаунта правомерно говорить о материальном благе, «ином имуществе», предусмотренном ст. 128 ГК РФ, поскольку оно име-

ет экономическую ценность и в отношении него возникают имущественные, в частности цифровые права, оборот которых происходит посредством внесения записей в информационную систему (ст. 141.1 ГК РФ).

Важно подчеркнуть значимость использования в гражданском обороте как аккаунта в целом, так и только его профиля (части профиля). Что касается профиля, то, когда в нём содержатся объекты интеллектуальной собственности, то в отношении него возникает отдельное имущественное право – исключительное право автора на соответствующий результат интеллектуальной деятельности, которое можно передать по договорам отдельно от аккаунта, и в частности по договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору, издательскому лицензионному договору.

Гражданско-правовая охрана аккаунта будет зависеть от того, какая его составляющая подверглась незаконному посягательству (нематериальное благо, имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации).

Поскольку аккаунт возникает только после заключения соответствующего соглашения с владельцем сайта, постольку это позволяет говорить о его обязательственной природе.

Согласно указанному соглашению, владелец сайта в зависимости от направленности информационной сети предоставляет пользователю услугу по использованию своих серверов (объёмов памяти на сервере), включая, к примеру, средства навигации, коммуникации, поиска, размещения и хранения различной информации и материалов (контента), персонализации контента, совершения покупок и др.

Для начала использования возможностей сервиса пользователь должен пройти процедуру регистрации и принять условия предложенного ему соглашения без каких-либо оговорок. Делает это он в собствен-

ном интересе или от имени и в интересах представляемого им лица.

Самостоятельно производить регистрацию пользователь может с 14 лет. При недостижении указанного возраста требуется согласие законных представителей. Отдельные сервисы могут устанавливать иные возрастные ограничения.

Анализ используемых в настоящее время с владельцами сайтов (администраторами сайтов) пользовательских соглашений позволяет сделать вывод, что в них заметен значительный крен в пользу обязанностей пользователя сайта в ущерб его правам при минимальном количестве обязанностей владельца сайта и многочисленности его прав, ущемляющих права пользователя [7; 8; 9; 10].

Так, заключённое соглашение может изменяться владельцем сайта в одностороннем порядке без уведомления пользователя. Последний сам должен следить за возможными изменениями и при несогласии с ними прекращать пользование сайтом. В противном случае будет считаться, что он с ними согласен.

Владелец сайта вправе заблокировать или удалить профиль пользователя, отказать ему в доступе к возможностям сайта без объяснения причин, если сочтёт, что пользователь нарушает условия соглашения. Профиль пользователя может быть удалён даже в том случае, если он не нарушает условий соглашения, однако его содержание не соответствует политике администрации сайта.

Владелец сайта не несёт ответственности за сбои в его работе в результате вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств.

Пользователь самостоятельно несёт ответственность за любые действия с использованием сайта через свой личный кабинет, даже если он их не совершал и не санкционировал.

Подчёркивается, что владелец сайта не несёт ответственности за любые убытки вследствие использования пользователем сервисов сайта. Не гарантирует владелец

сайта, что сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надёжно и без ошибок. Не несёт он ответственности за ущерб и потерянные данные, вызванные использованием сайта [8]. Иногда указывается, что при любых обстоятельствах ответственность сайта ограничивается определённой незначительной суммой (к примеру, десятью тысячами рублей при наличии вины в действиях администрации сайта [9]).

Плата за пользование сайтом осуществляется по прејскуранту. В ряде пользовательских соглашений владелец сайта указывает на своё право в одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых услуг в любое время, размещая соответствующую информацию на сайте администрации [7].

Выводы. Проведённое исследование позволяет считать аккаунт обязательством, возникающим на основании заключённого пользовательского соглашения, являющегося договором присоединения. Практика их заключения показывает полную бесправность пользователей сайтов. Владельцы сайтов во всех случаях имеют возможность избежать ответственности за нарушение прав пользователей. Такая ситуация не может считаться нормальной. Как представляется, пользовательское соглашение в сети «Интернет» должно найти своё место в Гражданском кодексе РФ и охватывать как услугу, связанную с аккаунтом, так и возможность его передачи по возмездным и безвозмездным сделкам. Для единообразной практики в данной сфере общественных отношений целесообразно было бы разработать типовой договор (договор об аккаунте), носящий нормативный характер. В указанном акте можно было бы зафиксировать базовые права и обязанности сторон, с возможностью детализации их с учётом особенностей соответствующей информационной системы.

Так, к правам владельца сайта следует отнести:

- переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и

обязанности третьим лицам по исполнению соглашения без согласования с пользователем, оставаясь при этом ответственным за его исполнение;

- осуществлять ограничение отдельных действий пользователя без предварительного его уведомления, если такие действия создают угрозу для нормального функционирования сайта, в других случаях – только с предварительным уведомлением пользователя с объяснением соответствующих причин;

- привлекать компетентные организации (специалистов) для решения вопросов о наличии вины пользователя в неправомерных действиях при пользовании сетью «Интернет» и сайтом;

- отказывать в оказании услуг, регистрации личного кабинета или ином действии на сайте при наличии достаточных оснований полагать, что пользователь умышленно совершает неправомерные действия с использованием сайта.

Обязанностями владельца сайта могли бы быть:

- обеспечивать круглосуточную доступность сервера, на котором расположен сайт, за исключением времени проведения профилактических работ;

- производить профилактические работы, которые могут повлечь перерывы в работе сайта, с предварительного уведомления пользователя;

- не разглашать третьим лицам информацию о пользователе, если иное не предусмотрено договором.

Пользователь должен иметь право:

- круглосуточно получать доступ к сайту, за исключением времени проведе-

ния профилактических работ и технических сбоев;

- самостоятельно изменять пароль личного кабинета, не уведомляя об этом владельца сайта;

- редактировать ранее размещенную о себе информацию на сайте;

- обратиться в службу поддержки для блокирования своего личного кабинета;

- отозвать согласие на обработку персональных данных, предоставленное пользователем владельцу сайта.

Обязанностями пользователя могли бы быть:

- не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования сайта, его сервисов, персональных страниц других пользователей;

- не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не использовать вирусы и другие вредоносные программы;

- не осуществлять незаконное использование и копирование контента других пользователей без согласия правообладателя соответствующего контента;

- не размещать и не распространять контент, который противоречит нормам морали и нравственности, нарушает права третьих лиц, другим образом нарушает нормы законодательства РФ.

За нарушение условий соглашения должна следовать обоюдная и равная ответственность сторон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 14.01.2020 № 225-АП/19-4. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=615745#Vck2DrTSMBjcCZOQ1> (дата обращения: 9 октября 2023 года).
2. Архипов В. В., Килинкарлова Е. В., Мелашенко Н. В. Проблемы правового регулирования оборота товаров в сети Интернет: от дистанционной торговли до виртуальной собственности // Закон. 2014. № 6. С. 120-143.

3. Босык О. И. Страница в социальной сети как объект гражданских прав // Наука и инновации XXI века: Сборник статей по материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых. Surgut, 2019. Т. 27. С. 90-94.
4. Лазаренкова О. Г. К вопросу о цифровых правах, а также цифровой учетной записи в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2019. № 3. С. 24-27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Appeal ruling of the Judicial Board for Military Personnel of the Supreme Court of the Russian Federation dated 14.01.2020 No. 225-APU19-4. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=615745#Vck2DrTSMBjcCZOQ1> (accessed: October 9, 2023).
2. Arkhipov V. V., Kilinkarova E. V., Melashchenko N. V. Problems of legal regulation of the turnover of goods on the Internet: from distance trading to virtual property // Law. 2014. No. 6. pp. 120-143.
3. Bosykh O. I. A page in a social network as an object of civil rights // Science and innovations of the XXI century: A collection of articles based on the materials of the VI All-Russian Conference of Young Scientists. Surgut, 2019. Vol. 27. pp. 90-94.
4. Lazarenkova O. G. On the issue of digital rights, as well as digital account in hereditary legal relations // Inheritance law. 2019. No. 3. pp. 24-27.

Для цитирования:

Голованов Н. М. Правовая сущность аккаунта и вопросы его регулирования // Гуманитарный научный вестник. 2023. №9. С. 39-45. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/09/Golovanov.pdf>